
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5075503>

УДК 371.233.4

Лешкова О.В.

Лешкова Оксана Валерьевна, кандидат социологических наук, доцент, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Россия, 680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47. E-mail: lov11@bk.ru.

Особенности экскурсионной деятельности в городе Хабаровске

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности экскурсионной деятельности в городе Хабаровск, характеризуются нормативно-правовые документы, регламентирующие экскурсионную деятельность. Дается анализ основных поставщиков экскурсионных услуг, тематического перечня, включающего обзорные, исторические, краеведческие и природоведческие экскурсии, характеризуется продолжительность, сезонность, наиболее часто используемые виды транспорта и средней стоимости. Отмечаются новые для Хабаровска экскурсионные программы, отличающиеся от традиционных формой проведения. В ходе исследования выявлены экскурсионные направления, слабо представленные на хабаровском рынке экскурсионных услуг: тематические экскурсии на спортивные, литературные, искусствоведческие темы.

Ключевые слова: Хабаровск, экскурсия, экскурсионная услуга, экскурсовод, социология туризма.

Leshkova O.V.

Leshkova Oksana Valeryevna, candidate of sociological sciences, associate professor, Far Eastern State Transport University, 47, Serysheva Str., Khabarovsk, Russia, 680021. E-mail: lov11@bk.ru.

Features of excursion activities in the city of Khabarovsk

Abstract. This article discusses the features of excursion activities in the city of Khabarovsk, and briefly describes the regulatory documents. The author studies the main providers of excursion services, a thematic list including sightseeing, historical, local history and natural history excursions, with characteristics of duration, seasonality, the most frequently used modes of transport and average cost. New excursion programs for Khabarovsk are noted, which differ from the traditional ones in the form of conducting. In the course of the study, excursion directions that are poorly represented on the Khabarovsk market of excursion services have been revealed – these are thematic excursions on sports, literary, art history topics.

Key words: Khabarovsk, excursion, excursion service, guide, sociology of tourism.

Экскурсионная деятельность является разновидностью туристской деятельности и связана с посещением и ознакомлением с культурно - историческими, природными и другими достопримечательностями той территории, которую посещают туристы. Участники экскурсии – это экскурсанты, т.е. потребители экскурсионных услуг.

В Российской Федерации экскурсионная деятельность осуществляется в соответствии с рядом нормативно-правовых документов:

- ГОСТ Р 54604-2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования». В ГОСТе даются основные понятия, которые используются в профессиональной экскурсионной деятельности: «экскурсия», «экскурсант», «экскурсовод», «объекты экскурсионного показа», «программа экскурсии», «маршрут экскурсии», «качество экскурсионных услуг» и др. В п. 4.3.1. перечисляются этапы подготовки новой экскурсии, в п 4.4. приводится классификация экскурсий.

- ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг». Данный документ определяет, что экскурсионная программа должна иметь тематическую направленность, предполагать осмотр объектов, должны быть определены продолжительность экскурсий, объем и качество предоставляемой информации, способ перемещения по маршруту экскурсии. В указанном ГОСТе приводятся типовые формы с методическими рекомендация по составлению технологической карты экскурсии, схемы трассы маршрута транспортной экскурсии, а также дается определение контрольного текста.

- ГОСТ Р 53522-2009 «Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения», раскрывающий, что включают в себя экскурсионные услуги, и конкретизирующий, как и с помощью каких методов проводятся оценка и контроль качества исполнения туристских и экскурсионных услуг.

- Приказ Министерства труда и социальной защиты российской федерации от 4 августа 2014 г. N 539н «Об утверждении профессионального стандарта "Экскурсовод (гид)". Стандарт описывает трудовые функции специалистов, занимающихся экскурсионной деятельностью, определяет требования к образованию и обучению, к опыту практической работы, а также описывает, какие необходимые умения и знания должен иметь экскурсовод.

В данном списке приведен не исчерпывающий перечень нормативной документации, а лишь основные из них, непосредственно используемые в работе экскурсовода.

В городе Хабаровске, столице Хабаровского края, экскурсионная деятельность ведется в соответствии с требованиями законодательства и других нормативных актов, в числе которых Государственная программа Хабаровского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013 - 2020 годы (с изменениями на 27 марта 2020 года))», а особенности тематического перечня экскурсий связаны с культурным, военно-историческим наследием города, его природой, а также с запросами реальных и потенциальных потребителей.

Основными поставщиками экскурсионной услуги на хабаровском туристском рынке являются турфирмы, и экскурсоводы - индивидуалы. Согласно общедоступным сведениям интернет-ресурсов в Хабаровске представлено небольшое количество экскурсоводов, в числе которых как молодые представители профессии, так и настоящие профессионалы – работники музеев. Анализируя поставщиков экскурсионной услуги и кадровое обеспечение экскурсионных программ с помощью ресурсов «Персональный гид», «Double-Travel Экскурсии в Хабаровске 2021», «10 лучшие туристических гида в Хабаровске», «Трипстер», «ДВ Хаб» и Туристического портала Хабаровского края, выделим наиболее часто встречаемые предложения (табл. 1).

Таблица 1. Поставщики экскурсионной услуги на хабаровском туристском рынке по данным интернет-ресурсов.

Турфирма / экскурсовод – индивидуал	Наименование экскурсионных программ	Экскурсовод	Сайт	Примерная стоимость
«Ветер. Вольно!»	Прогулки по Хехциру	Александр Колбин	https://www.instagram.com/vetervolno/	От 2000
Солнечный мир	Хабаровск Музеи города	-	https://www.swdv.info/rus/xabarovskij-kraj/	От 1000
Экскурсовод – индивидуал	Хабаровск – город большой реки	Евгений Зорин	https://experience.tripster.ru/experience/22305/	5200
Дальневосточные каникулы	Здравствуй, Хабаровск Музей Амурского Моста	-	https://dvholiday.ru/	
Экскурсовод – индивидуал	Обзорная экскурсия по городу Хабаровск	Андрей Власов	https://experience.tripster.ru/experience/8914/	2500
Единое агентство путешествий	Православный Хабаровск Вечерний Хабаровск Старый Хабаровск Экскурсия по ДВТРК	-	https://firsttravelagency.tiu.ru/	От 400
Хабаровск тур	Хабаровск — «город над вольной рекой»	Елена Чалых	https://www.instagram.com/khabarovsk_tour/	4800
Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова	«Истоки»	Ирина Коробкова	https://vk.com/@khabarovskeskursii-ulichnaya-ekskursiya-istoki	500
	Исторические и Краеведческие экскурсии	Вакуленко И.Н., Терехов М.А., Логачева Е.А.		
Экскурсовод – индивидуал	Хабаровск и Амурское чудо	Лариса Демина	https://www.personalguide.ru/rossiya/habarovsk/excursion/habarovsk-i-amurskoe-chudo	По договоренности

Изучая деятельность представителей турбизнеса по оказанию экскурсионных услуг, можно заметить, что в Хабаровске сформировался определённый тематический перечень, состоящий в большей сте-

пени из обзорных исторических, краеведческих, и природоведческих экскурсий, в меньшей степени - военно-исторических и производственных [7] (табл.2).

Таблица 2. Наиболее распространённые экскурсионные программы, предлагаемые турфирмами Хабаровска.

Тематический перечень / Название экскурсии	Продолжительность	Сезонность	Способ передвижения
Тур выходного дня в с. Сикачи-Алян Отдых в Хабаровске: Стойбище Сородичей, нанайская община, с. Сикачи-Алян	1 день	Круглогодичные	Автобус
Познаём Приамурье - г. Вяземский	1 день	Круглогодичные	Автобус
Экскурсия: Хабаровск — город технических достижений	5 дней	Круглогодичные	Поезд, автобус
Тур «Майские выходные в Санкт-Петербурге» (по сокращенной программе экскурсий)	3 дня	Сезонная	Самолёт Автобус
Обзорные экскурсии по городу Хабаровске	2-3 часов или 5/4 дня	Круглогодичная	Автобус
По местам воинской славы	От 2 до 5 часов	Круглогодичная	Автобус
Загородные природоведческие (зоосад им. Сыроева, Хехцирский заповедник)	От 2 до 5 часов	Круглогодичная	Автобус
Религиозные экскурсии (Золотые купола)	От 2 до 5 часов	Круглогодичная	Автобус
Вечерний Хабаровск	От 2 до 5 часов	Круглогодичная	Автобус
Зарница	От 2 до 5 часов	Круглогодичная	Автобус
Производственные экскурсии (фабрика мороженого, экскурсия в телестудию, Детская железная дорога, пожарно-техническая выставка, завод «Балтика» и др.)	От 2 до 5 часов	Круглогодичная	Автобус

Следует заметить, что количество тематических экскурсионных программ на территории Хабаровска больше, чем представлено в информационных источниках. Содержательную информацию можно по-

лучить на сайте Туристического портала Хабаровского края <http://www.travel.khv.ru/> Размещенный здесь каталог экскурсионных маршрутов предлагает 10 топ-

маршрутов. Эта информация тиражируется интернет-ресурсами.

Самым популярным видом транспорта для экскурсантов является автобус. Экскурсионные автобусы – вид автобусов специального назначения, использующихся для перевозки пассажиров с целью осмотра достопримечательностей [1]. Транспортные средства для экскурсионных поездок работают как внутри города, так между населенными пунктами. Выгодные и весьма комфортные поездки по Хабаровску и за его пределами организуются следующими компаниями: «Поехали ДВ», «Агентство путешествий и экскурсий «АЗИЯ БАС-плюс», «Дальгео Турс», «Ав-

тобус 1», «Багира», «ХабаровскТранс» и др.

Основные марки автобусов, используемых в Хабаровске для экскурсий, а также примерная стоимость аренды представлены в таблице 3.

Для организации экскурсионных программ используются не только экскурсионные автобусы. Отличным транспортным средством являются речные теплоходы, организующие дневные рейсы для взрослых и детей. Во время поездки транслируется экскурсионная программа, маршрут путешествия - прогулка по Амуру и под Амурским Мостом (табл. 4).

Таблица 3. Наиболее часто используемые автотранспортные средства для организации экскурсий [6].

Наименование марки автобуса	Кол-во мест	Примерная стоимость аренды
Mercedes Sprinter	18	1 500 руб. / час
Daewoo Lestar	21	1 250 руб./час
Toyota Couster	28	1000 руб./ час
Hyundai County	28	1000 руб./час
Hyundai Aero Town	33	1 400 руб./час
Golden Dragon	40	2000 руб. /час
Hyundai Universe	43	1 600 руб./час

Таблица 4. Транспортные средства для организации экскурсий – прогулок по реке Амур в Хабаровске [4].

Название теплохода	Кол-во мест	Стоимость
«Москва 75»	Вместимость салона: до 65 чел. Вместимость верхней палубы: до 55 чел.	- взрослый билет - 500 руб.; - детский билет -100 руб.; - аренда теплохода - от 15 тыс. руб./час
«Москва 83»		
«Капитан Борзов»		

В Хабаровском крае действует некоммерческое партнёрство "Хабаровская краевая Ассоциация экскурсоводов и гидов-переводчиков". Основной целью организации является объединение экскурсоводов и гидов-переводчиков края на основе их профессиональных интересов. Ассоциация периодически организует курсы подготовки экскурсоводов и гидов-

переводчиков, которые включают в себя пять модулей: основы туристско-экскурсионной деятельности, экскурсионная методика, краеведение, профессиональное мастерство и практическую часть. Средняя продолжительность курсов – 4 месяца. По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца: «Экскурсовод» и «Гид-переводчик». Также

функционирует Школа экскурсоводов при Дальневосточном художественном музее, а также программы повышения квалификации гидов экскурсоводов реализуют вузы Хабаровск, например ДВГУПС, ХГУЭП.

В апреле 2021 года на официальном интернет-портале (www.pravo.gov.ru) был опубликован закон от 20.04.2021 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" в части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников», согласно которому «теперь экскурсоводами работать смогут только граждане России. Однако вступление этой нормы в силу отложено до 1 июля 2022 года. Экскурсоводы, работающие на национальных и межрегиональных туристических маршрутах, будут получать аттестат в межрегиональной комиссии. Предусматривается уплата госпошлины за выдачу документа» [8].

В настоящее время на территории Хабаровского края действуют Положение о добровольной аккредитации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, осуществляющих деятельность на территории Хабаровского края, утверждённое постановлением Правительство Хабаровского края от 31 декабря 2017 года N 570-пр и Административный регламент предоставления министерством культуры Хабаровского края государственной услуги «Добровольная аккредитация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, осуществляющих деятельность на территории Хабаровского края», утверждённый приказом министерства культуры Хабаровского края от 17 декабря 2019 года N 398/01-15. Основная цель аккредитации – повышение конкурентоспособности регионального турпродукта и стимуляция профессионального роста экскурсоводов.

Опираясь на данные интернет-ресурсов, на которых размещена информация об экскурсионных программах по городу Хабаровску, следует заметить, что в экскурсионном предложении практически отсутствуют экскурсии на спортивную те-

матику, очень мало литературных (только для специально подобранной аудитории или детей школьного возраста) а искусствоведческие экскурсии реализуются только специалистами Дальневосточного художественного музея, театральные экскурсии не распространены.

При этом нестандартные, отличные от традиционных, экскурсии в Хабаровске набирают популярность. Так, с 2019 года реализуется проект «Голос города», как новый взгляд на отдых и познание окружающего мира. Участники надевают наушники и отправляются в увлекательный путь по улицам города. Данный федеральный проект представлен в восьми городах России, в том числе и в Хабаровске. Мероприятие проходит в жанре променад-спектаклей, участники превращаются в актёров, а дома, улицы и прохожие в лучшие декорации [2].

Несмотря на то, что экскурсионная деятельность в Хабаровске является устоявшейся и в большинстве случаев используются типовые формы проведения мероприятий, постараемся обозначить направления, которые на наш взгляд будут удачно расширять хабаровский тематический перечень.

Так, по нашему мнению, в Хабаровске слабо развито направление городских искусствоведческих экскурсий. Экскурсии на искусствоведческие темы способствуют повышению культурного и духовного уровня развития хабаровчан и гостей города, удовлетворению потребностей в культурном досуге. В случае развития данного тематического направления, может быть разработана экскурсия, знакомящая с театральным делом (закулисы) или с процессом функционирования кинотеатров. После экскурсионной программы (или во время мероприятия) может быть предложен просмотр театральной постановки или кинофильма, а также можно предложить экскурсантам самим поучаствовать в репетиции и почувствовать себя настоящим артистом в гриме и сценическом костюме

Следует отметить еще одно перспективное направление – спортивные экскур-

сии с демонстрацией спортивных объектов города и с возможностью попробовать себя в различных видах спорта. Спортивные экскурсии будут способствовать популяризации здорового образа жизни. Такие мероприятия можно проводить в виде квеста: соревнования по городскому ориентированию, и тематические городские игры. Это некий стопроцентный интерактив: рассказать о городе должна игра, а не экскурсовод. Подобные программы реализуются в формате «Бегущий город» (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфе и др.) [1].

Один из наиболее интересных проектов, уже реализуемых в центральных городах России, называется «Спортивная история. Экскурсии на бегу»: экскурсант должен быть готов двигаться быстрее, чем пешком, от 20 минут до часа. Если участник отстанет, он не сможет слушать экскурсовода, а если отстающих будет несколько, то сопровождающему трудно будет обеспечить им комфортное возвращение к старту. Эти условия обговариваются на старте, иногда индивидуально обсуждаются с участниками их физические возможности [5].

Хабаровск является городом воинской славы. Страшные годы Великой Оте-

чественной Войны Хабаровск и его жители выстояли с честью. Наш город находился в глубоком тылу, и никаких сражений здесь не было. Однако всем известно, что Хабаровск был прифронтовым городом и вклад хабаровчан в Победу весьма существенен. И память о тех временах никогда не уйдет. Подвиги хабаровчан в труде и боях увековечены в памятниках, которые сейчас можно увидеть по всему городу. В 2012 году Хабаровску присвоено звание «Город воинской славы» [3]. Учитывая, что массовый героизм хабаровчан играет важную роль в патриотическом воспитании молодого поколения, хабаровским экскурсоводам следует активнее развивать военно-патриотическое направление с включением интерактива, используя примеры героизма и доблести хабаровчан, больше внимания уделять мероприятиям и экскурсиям, знакомящим с военной историей родного края.

Таким образом, изучая особенности региональной экскурсионной деятельности, можно надеяться, что современные экскурсионные программы, реализующие инновационный подход, помогут местным жителям и гостям города заново открыть для себя Хабаровск.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бегущий город. URL: <http://www.runcity.org/ru/about>. (дата обращения: 20.05.2021).
2. Голос города: Хабаровск. URL: https://vk.com/mycityvoice_khv. (дата обращения: 16.06.2021).
3. Город воинской славы Хабаровск. URL: <https://victorymuseum.ru/encyclopedia/cities/khabarovsk/> (дата обращения: 10.06.2021)
4. Прогулочные теплоходы в Хабаровске – расписания, цены, аренда [Электронный ресурс]. - URL: <https://farvater27.ru/> (дата обращения: 02.06.2021).
5. Спортивная история. Экскурсии на бегу. URL: <https://www.runningtour.ru/>. (дата обращения: 15.05.2021)
6. Услуги пассажирских перевозок в Хабаровске для частных лиц и предприятий. URL: <http://www.поехалидв.рф/> (дата обращения: 02.06.2021).
7. Экскурсии в городе Хабаровск. – URL: <https://double-travel.ru/destination/ekskursii-v-habarovske/> (дата обращения: 26.05.2021).
8. Экскурсоводов обяжут проходить аттестацию раз в пять лет: сайт Государственной Дума Федерального Собрания Российской Федерации. – URL: <http://duma.gov.ru/> (дата обращения: 26.05.2021).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Begushnij gorod. URL: <http://www.runcity.org/ru/about>. (data obrashhenija: 20.05.2021).
2. Golos goroda: Habarovsk. URL: https://vk.com/mycityvoice_khv. (data obrashhenija: 16.06.2021).
3. Gorod voinskoj slavy Habarovsk. URL: <https://victorymuseum.ru/encyclopedia/cities/khabarovsk/> (data obrashhenija: 10.06.2021)
4. Progulochnye teplohody v Habarovske – raspisanija, ceny, arenda [Jelektronnyj resurs]. - URL: <https://farvater27.ru/> (data obrashhenija: 02.06.2021).
5. Sportivnaja istorija. Jekskursii na begu. URL: <https://www.runningtour.ru/>. (data obrashhenija: 15.05.2021)
6. Uslugi passazhirskih perevozok v Habarovske dlja chastnyh lic i predpriyatij. URL: <http://www.poehalidv.rf/> (data obrashhenija: 02.06.2021).
7. Jekskursii v gorode Habarovsk. – URL: <https://double-travel.ru/destination /ekskursii-v-habarovske/> (data obrashhenija: 26.05. 2021).
8. Jekskursovodov objazhut prohodit' attestaciju raz v pjat' let: sajt Gosudarstvennoj Duma Federal'nogo Sobranija Rossijskoj Federacii. – URL: <http://duma.gov.ru/> (data obrashhenija: 26.05.2021).

Поступила в редакцию 04.07.2021.

Принята к публикации 06.07.2021.

Для цитирования:

Лешкова О.В. Особенности экскурсионной деятельности в городе Хабаровске // Гуманитарный научный вестник. 2021. №7. С.67-74. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/07/Leshkova.pdf>